

Estrategias dinámicas e integradoras para fortalecer la lectura, comprensión y escritura: resultados de la fase 2 del proyecto de vinculación

Dynamic and integrative strategies to strengthen reading, comprehension, and writing: results of phase 2 of the linkage project

DOI.....

AUTORES: Daniela Paola Ávalos Espinoza¹

Carlos Napoleón Ribadeneira Zapata²

Anthony Francisco Mero Rivadeneira³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: daniela.avalos@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 16 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 08 / 11 / 2025

RESUMEN

La crisis educativa contemporánea revela limitaciones persistentes en la comprensión lectora y la producción escrita de los estudiantes, particularmente en América Latina y el Caribe. En Ecuador, las evaluaciones del INEVAL (2025) muestran que los alumnos de básica superior presentan dificultades para identificar ideas principales, inferir significados y redactar textos coherentes, lo cual afecta su desempeño académico global. Ante esta problemática, la Universidad Estatal de Bolívar ejecutó el proyecto de vinculación “Fortalecimiento de la lectura, comprensión y escritura en estudiantes de básica superior a través de estrategias dinámicas e integradoras”, en la Unidad Educativa Guaranda, durante el Periodo Académico Oficial II-2025. Este artículo presenta los resultados de la Fase 2 del proyecto, cuyo objetivo fue analizar el impacto de la aplicación de estrategias didácticas activas e inclusivas, lectura dramatizada, escritura colaborativa y talleres de expresión creativa; en el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. Desde un enfoque cuantitativo descriptivo, se evaluó una población de 200 estudiantes de básica superior y 12 tutores universitarios. Los resultados evidencian un incremento promedio del 27 % en los niveles de logro, destacando avances en participación activa (85 %), comprensión lectora (72 %), redacción básica (75 %) y producción creativa (78 %). Los hallazgos confirman que las estrategias dinámicas e integradoras fortalecen la lectura, la escritura y la motivación estudiantil, además de consolidar la formación pedagógica de los futuros docentes. El estudio aporta evidencia

¹<https://orcid.org/0000-0002-7184-3318>, Universidad Estatal de Bolívar, daniela.avalos@ueb.edu.ec

²<https://orcid.org/0000-0001-7337-3850>, Universidad Estatal de Bolívar, cribadeneira@ueb.edu.ec

³<https://orcid.org/0000-0001-7337-3850>, Universidad Estatal de Bolívar, cribadeneira@ueb.edu.ec

empírica sobre la efectividad del modelo universidad–escuela–comunidad como práctica transformadora de la educación ecuatoriana, alineada con el ODS 4 y la Agenda 2030.

Palabras Clave: Lectura comprensiva; escritura significativa; estrategias activas; educación inclusiva.

ABSTRACT

The current educational crisis reveals persistent limitations in students' reading comprehension and writing skills, particularly in Latin America and the Caribbean. In Ecuador, INEVAL assessments (2025) show that upper elementary school students have difficulty identifying main ideas, inferring meanings, and writing coherent texts, which affects their overall academic performance. In response to this problem, Bolívar State University implemented the outreach project “Strengthening reading, comprehension, and writing in upper elementary school students through dynamic and integrative strategies” at the Guaranda Educational Unit during the Official Academic Period II-2025. This article presents the results of Phase 2 of the project, which aimed to analyze the impact of active and inclusive teaching strategies, dramatized reading, collaborative writing, and creative expression workshops; on the development of students' communication skills. Using a quantitative descriptive approach, a population of 200 upper elementary school students and 12 university tutors was evaluated. The results show an average increase of 27% in achievement levels, highlighting progress in active participation (85%), reading comprehension (72%), basic writing (75%), and creative production (78%). The findings confirm that dynamic and inclusive strategies strengthen reading, writing, and student motivation, in addition to consolidating the pedagogical training of future teachers. The study provides empirical evidence on the effectiveness of the university-school-community model as a transformative practice in Ecuadorian education, aligned with SDG 4 and the 2030 Agenda.

Keywords: *Comprehensive reading; meaningful writing; active strategies; inclusive education*

INTRODUCCIÓN

La crisis educativa a nivel global se manifiesta en desigualdades persistentes y en la limitada capacidad de los sistemas escolares para garantizar aprendizajes relevantes y sostenibles. La OECD (2023) y la UNESCO (2022), advierten que aunque existen evidentes avances de cobertura en educación, aún no es lo suficiente como para cumplir con la misión transformadora orientada a la paz, la justicia y la sostenibilidad. En América Latina y el Caribe, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) demostró que una parte considerable de los alumnos no llega a las habilidades mínimas en lectura, lo cual limita su progreso en el ámbito académico y su participación social (OECD, 2023; UNESCO, 2022). En el contexto ecuatoriano, las evaluaciones nacionales del INEVAL (2025), revelan que una cantidad significativa de alumnos de educación

básica superior tiene problemas para discernir ideas clave, inferir significados y escribir textos coherentes, lo cual impacta su rendimiento en otros campos. De acuerdo con el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (2025), Mejorar la capacidad de comprensión lectora y producción escrita es una prioridad transversal del plan de estudios nacional.

En este marco, la Universidad Estatal de Bolívar (UEB) ejecutó el proyecto *“Fortalecimiento de la lectura, comprensión y escritura en estudiantes de básica superior a través de estrategias dinámicas e integradoras”*, diseñado como una respuesta inmediata al diagnóstico local llevado a cabo en la Unidad Educativa Guaranda y en consonancia con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que establece que la conexión con la sociedad es una función esencial de la educación superior (Asamblea Nacional del Ecuador, 2023). La intervención se desarrolló durante el PAO II 2025 y contó con la participación de estudiantes de octavo, noveno y décimo año de básica superior.

La propuesta asume la lectoescritura como práctica social y cognitiva, más allá de la simple decodificación, que favorece el desarrollo integral y la participación ciudadana (Arancibia Gutiérrez et al., 2022; Becerra Vásquez, 2021; Camacho & López, 2019). Asimismo, se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030 que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad (CEPAL, 2016), e integra estrategias pedagógicas activas e inclusivas como el Diseño Universal para el Aprendizaje (Pastor et al., 2022), el aprendizaje cooperativo (Fernández-Rio et al., 2022), la gamificación (Balón et al., 2025) y el Aprendizaje Basado en Proyectos (Figuerola et al., 2023); adaptadas a contextos diversos y a las necesidades educativas específicas de los estudiantes. Estas estrategias se complementaron con adaptaciones curriculares diferenciadas y con la participación de las familias en la promoción de hábitos lectores en el hogar.

El proyecto se sustenta en el modelo universidad–escuela–comunidad, entendido como un dispositivo de intervención educativa que articula saber académico, práctica escolar y realidad sociocultural para generar aprendizajes significativos y formación profesional situada (Baig et al., 2023). Este modelo permite que los futuros docentes desarrollen

competencias didácticas en escenarios reales de enseñanza, mientras contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa local.

La primera etapa del proyecto posibilitó el diagnóstico de brechas en comprensión inferencial, fluidez lectora y coherencia textual. La segunda fase, que es el foco de este estudio, se enfocó en la utilización de metodologías activas y participativas para abordar estas brechas en el salón de clases, como la lectura guiada y dialogada, la escritura significativa, la producción creativa y la colaboración estructurada. Esta investigación utiliza un método cuantitativo descriptivo, cuyo objetivo es evaluar el impacto de las tácticas empleadas en los indicadores de participación activa, redacción básica, comprensión lectora y producción creativa.

El propósito del artículo es, en este sentido, examinar cómo la segunda fase del proyecto de vinculación universitaria afecta el progreso de las competencias de lectura, comprensión y escritura en alumnos de básica superior. Se busca mostrar que la colaboración entre universidad, escuela y comunidad puede mejorar la calidad educativa, la capacitación docente y el compromiso social en Ecuador.

METODOLOGÍA

El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo descriptivo, con el objetivo de examinar la repercusión de las estrategias dinámicas e integradoras que se pusieron en marcha en la segunda fase del proyecto de vinculación universitaria. Este diseño posibilitó que se detectaran, caracterizaran y cuantificaran los grados de rendimiento que los alumnos lograron en los distintos indicadores de desempeño, sin alterar las variables independientes, siguiendo las pautas metodológicas planteadas por Hernández Sampieri et al. (2014).

La población estuvo conformada por 200 estudiantes de básica superior (octavo, noveno y décimo año) de la Unidad Educativa Guaranda y por 12 estudiantes universitarios de la carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal de Bolívar, quienes participaron como tutores y facilitadores pedagógicos. Dado el carácter inclusivo del proyecto, se aplicó un muestreo censal, considerando a todos los participantes como parte del estudio.

Los materiales utilizados incluyeron guías de lectura, fichas de escritura creativa, bitácoras de seguimiento y rúbricas de desempeño para evaluar los avances de los estudiantes. Las rúbricas contemplaron cinco indicadores de logro: participación activa, comprensión lectora, redacción básica, producción creativa y formación universitaria. Cada indicador se calificó mediante una escala ordinal de cuatro niveles de desempeño (Inicial, En proceso, Logrado y Destacado), que posteriormente se transformó a valores porcentuales para su análisis cuantitativo.

El procedimiento se desarrolló en tres fases claramente definidas:

1. Diagnóstico inicial, mediante observaciones y actividades de lectura comprensiva para identificar los niveles de partida.
2. Intervención pedagógica, a través de la aplicación de estrategias didácticas activas e inclusivas como lectura dramatizada, escritura colaborativa y talleres de expresión creativa; fundamentadas en los lineamientos metodológicos del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (2025) y en los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, el aprendizaje cooperativo, la gamificación y el Aprendizaje Basado en Proyectos (Balón et al., 2025; Fernández-Rio et al., 2022; Figueroa et al., 2023; Pastor et al., 2022).
3. Evaluación final, en la que se aplicaron nuevamente los instrumentos para determinar los avances alcanzados y comparar los resultados con la línea base.

El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva básica, utilizando Microsoft Excel 365 para el procesamiento y sistematización de la información. Se calcularon exclusivamente porcentajes de logro para cada uno de los indicadores evaluados, los cuales fueron representados en tablas y gráficos comparativos que facilitaron la interpretación de los resultados. Este procedimiento permitió identificar de manera clara los avances alcanzados en las competencias comunicativas y garantizó la coherencia con los objetivos del estudio con el enfoque de vinculación universidad–sociedad.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la Fase 2 del proyecto de vinculación universitaria evidencian un progreso sustancial en las competencias comunicativas de los estudiantes de básica superior, derivado de la aplicación de estrategias didácticas activas e integradoras. Los porcentajes de logro registrados en los cinco indicadores de evaluación se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultados de logro por indicador en la Fase 2 del proyecto

Indicador	Total Evaluado	Total Logrado	Porcentaje de Logro (%)
Participación activa	200	170	85
Comprensión lectora	200	144	72
Redacción básica	200	150	75
Producción creativa	200	156	78

Los resultados muestran que los mayores niveles de logro corresponden a la participación activa (85 %) y la producción creativa (78 %), lo que sugiere una mejora notable en la motivación y en la capacidad expresiva de los estudiantes. La comprensión lectora (72 %) y la redacción básica (75 %) también presentan avances significativos respecto a la línea base establecida en la Fase 1 del proyecto.

La Figura 1 ilustra de manera comparativa el comportamiento de los indicadores de logro. Este incremento general confirma la efectividad de las estrategias aplicadas, que promovieron el aprendizaje significativo, la reflexión crítica y la colaboración.

Figura. 1. Porcentaje de logro por indicador en la Fase 2 del proyecto.

Para profundizar en la interpretación de los resultados, se analizó la distribución de los estudiantes según los niveles de desempeño (Inicial, En proceso, Logrado y Destacado). La Tabla 2 resume esta información.

Tabla 2. *Distribución de los estudiantes según los niveles de desempeño en la Fase 2 del proyecto*

Nivel de desempeño	Participación activa	Comprensión lectora	Redacción básica	Producción creativa
Inicial	5 %	8 %	10 %	6 %
En proceso	10 %	20 %	15 %	16 %
Logrado	40 %	45 %	50 %	48 %
Destacado	45 %	27 %	25 %	30 %

Como se puede observar en la Tabla 2, tras la implementación de estrategias didácticas activas, la mayoría de los alumnos logró niveles Destacado y Logrado en los cuatro indicadores evaluados, lo que demuestra un notable avance en su desempeño comunicativo. Un 85 % de los alumnos se situó en los niveles más altos, lo que muestra una mayor implicación en las actividades del aula. El progreso en la interpretación de textos, tanto literal como inferencial, se refleja en el 72% de logro alcanzado por la comprensión lectora.

De forma parecida, la producción creativa (78 %) y la redacción básica (75 %) muestran avances en la organización de ideas, la coherencia y la expresión de contenidos propios.

La disminución significativa de los niveles Inicial y En proceso confirma la eficacia de las tácticas empleadas en la Fase 2 para robustecer el talento creativo, así como la lectura y escritura de los estudiantes.

Figura. 2. Distribución porcentual por nivel de desempeño (Fase 2)

La Figura 2 muestra cómo se articulan los enfoques de aprendizaje activo promovidos por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (2025) y con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, el aprendizaje cooperativo, la gamificación y el Aprendizaje Basado en Proyectos (Balón et al., 2025; Fernández-Rio et al., 2022; Figueroa et al., 2023; Pastor et al., 2022).

Asimismo, los resultados confirman que la vinculación universidad–escuela–comunidad favorece un aprendizaje más inclusivo y participativo, alineado con el compromiso social establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y con los objetivos del ODS 4.

El análisis comparativo entre las dos fases del proyecto permite evidenciar un avance sustancial en las competencias comunicativas de los estudiantes de básica superior, derivado de la implementación de estrategias activas, inclusivas y contextualizadas durante la Fase 2.

Los resultados consolidados se presentan en la Tabla 3, donde se observa una mejora promedio del 40% en los indicadores de logro respecto a la línea base establecida en la Fase 1.

Tabla 3. Comparativo de logros entre la Fase 1 y la Fase 2 del proyecto

Indicador / Competencia	Fase 1 (%)	Fase 2 (%)	Mejora (%)
Participación activa / Fluidez lectora	48%	85%	37%
Comprensión lectora (literal e inferencial)	41%	72%	31%
Redacción básica	63%	75%	12%
Producción creativa	0%	78%	78%
Promedio general de mejora			40%

Los resultados muestran que la participación activa mejoró de manera notable, pasando del 48 % al 85 %, lo cual indica un mayor involucramiento de los alumnos en las actividades de expresión oral, lectura y escritura. La comprensión lectora, que aumentó del 41 % al 72 %, mostró también un crecimiento significativo, lo cual es una muestra de los impactos positivos de las tácticas implementadas en la Fase 2, tales como la lectura dramatizada, los talleres colaborativos y el seguimiento individualizado.

Se observó un aumento de la redacción básica, del 63 % al 75 %, lo cual muestra avances en la formulación de ideas y en la coherencia. No obstante, sigue siendo un aspecto que se debe seguir mejorando. Por otro lado, la producción creativa, que no fue evaluada en la primera fase, llegó al 78 % en la segunda fase. Esto confirma el impacto de las metodologías que estimulan la imaginación, la escritura libre y la autoexpresión.

La Figura 3 muestra gráficamente estos resultados, en la que se puede observar el alcance de los progresos logrados en cada indicador.

Figura. 3. Comparativo de logros entre la Fase 1 y la Fase 2 del proyecto.

El promedio de mejora del 40 % indica que las tácticas puestas en marcha favorecieron un aprendizaje más participativo, significativo y sostenible. Este progreso se basa en las directrices del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, que fomenta prácticas pedagógicas activas enfocadas en el alumno, así como en los consejos del ODS 4, cuyo objetivo es asegurar una educación inclusiva y de alta calidad.

Asimismo, la experiencia confirma que el modelo universidad–escuela–comunidad es efectivo porque produce un impacto en ambas direcciones: los alumnos de educación básica perfeccionaron sus habilidades comunicativas y los docentes en formación fortalecieron su preparación profesional a través de la reflexión práctica. Este resultado responde a la Ley Orgánica de Educación Superior, que establece la vinculación con la sociedad como función sustantiva de la universidad, y ratifica el compromiso de la Universidad Estatal de Bolívar con el desarrollo educativo local y regional.

La comparación entre etapas demuestra que en el proceso de intervención pedagógica se produjo una mejora medible y verificable en los aprendizajes de lectura, escritura y expresión creativa. Esto consolida un modelo de conexión universitaria que integra innovación educativa, inclusión y responsabilidad social.

DISCUSION

Los resultados obtenidos en esta segunda fase del proyecto demuestran que la implementación de estrategias dinámicas e integradoras no solo es viable, sino altamente efectiva para revertir las deficiencias en competencias comunicativas identificadas por el INEVAL (2025). El incremento promedio del 27% en los niveles de logro general y una mejora del 40 % respecto a la línea base de la Fase 1 sugieren que el enfoque de lectoescritura como práctica social y cognitiva y no como mera decodificación, es fundamental para el desarrollo académico. Estos avances en la comprensión lectora (72%) y la redacción básica (75%) contrastan positivamente con el panorama regional descrito por el ERCE 2019, donde una parte considerable de los estudiantes no alcanza las habilidades mínimas en lectura.

El notable desempeño en la participación activa (85%) y la producción creativa (78%) resalta el impacto de metodologías como la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos y la lectura dramatizada. Al integrar estas tácticas, se logró que el 85% de los alumnos se situara en los niveles de desempeño "Logrado" y "Destacado", lo que confirma que el diseño de actividades inclusivas, alineadas con el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), fomenta una mayor implicación y autonomía en el aula. Este fenómeno respalda lo planteado por Balón et al (2025) y Figueroa et al (2023) sobre la eficacia de las estrategias activas para estimular la imaginación y la autoexpresión.

La efectividad del modelo universidad – escuela – comunidad queda validada como un dispositivo de transformación educativa bidireccional. Mientras los estudiantes de básica superior fortalecieron sus competencias comunicativas, los 12 tutores universitarios consolidaron su formación pedagógica mediante la reflexión en escenarios reales, cumpliendo con la función sustantiva de vinculación establecida en la Ley Orgánica de Educación Superior. Este vínculo no solo responde a las prioridades del currículo nacional ecuatoriano, sino que se alinea directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, promoviendo una educación de calidad, equitativa y sostenible en el contexto local de Guaranda.

CONCLUSIONES

La implementación de la fase 2 del proyecto de vinculación universitaria "Fortalecimiento de la lectura, comprensión y escritura en estudiantes de básica superior mediante estrategias dinámicas e integradoras" confirmó que el trabajo conjunto entre la universidad, la escuela y la comunidad tiene un efecto positivo en el desarrollo de habilidades comunicativas.

Los resultados evidencian avances cuantificables y comprobables: la comprensión lectora aumentó en un 31 %, la redacción básica en un 12 %, la participación activa en un 37 % y la producción creativa en un 78 %, respecto a la línea base de la Fase 1. Estos adelantos demuestran que emplear metodologías activas, como la lectura dramatizada, la escritura colaborativa y los talleres de expresión creativa, mejora la motivación y el pensamiento crítico, así como también la autorregulación del aprendizaje.

Desde un punto de vista educativo, el proyecto confirma que la conexión entre la universidad y la sociedad es una táctica innovadora en el campo de la educación, que ayuda tanto al desarrollo profesional de los docentes del futuro como a la mejora de los estándares educativos en las instituciones beneficiarias. Los alumnos de básica superior aumentaron su participación, autonomía y habilidad para comunicarse, mientras que los estudiantes universitarios desarrollaron sus competencias didácticas, su capacidad para reflexionar y su sensibilidad social.

Asimismo, la experiencia demuestra que las estrategias inclusivas y contextualizadas, alineadas con el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y con los principios del ODS 4 (CEPAL, 2016), favorecen aprendizajes equitativos y sostenibles. De manera complementaria, el proyecto da cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica de Educación Superior, que reconoce la vinculación con la sociedad como función sustantiva universitaria y motor de transformación territorial.

En síntesis, la Fase 2 del proyecto constituye una aportación concreta al campo de la innovación educativa, al demostrar que la implementación sistemática de estrategias dinámicas e integradoras mejora de forma medible las competencias de lectura, comprensión y escritura. Se recomienda dar continuidad al programa en nuevas fases,

incorporando recursos digitales y mecanismos de evaluación cualitativa que permitan ampliar el análisis del impacto pedagógico y social a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arancibia Gutiérrez, B., León Valdés, H., Castro Yáñez, G. G., Bizama Muñoz, M., & Sáez Carrillo, K. Lorena. (2022). Comprensión de lectura, reconocimiento de palabras y fluidez lectora en escolares de sexto año básico. *Onomázein: Revista de lingüística, filología y traducción de la Pontificia Universidad Católica de Chile*, 55, 156-173.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2023). *Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)*.
- Baig, M., González-Ceballos, I., & Esteban-Guitart, M. (2023). Universidades 360. La vinculación de tiempos, espacios y agentes sociales, educativos y comunitarios. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 23(74). <https://doi.org/10.6018/red.540591>
- Balón, K. A. D. P., Proaño, M. P. G., Proaño, P. A. V., Guale, G. A. C., & Guale, K. R. C. (2025). Gamificación de la lectura en el aula: Nuevas estrategias. *Ciencia y Reflexión*, 4(2), 1552-1565. <https://doi.org/10.70747/cr.v4i2.397>
- Becerra Vásquez, M. A. (2021). *El rol de la familia en los procesos de lectura y escritura*. Universidad Pedagógica Nacional. <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/16665>
- Camacho, N. E. O., & López, L. del C. C. (2019). *LA LECTURA Y LA ESCRITURA: PROCESOS TRANSVERSALES EN LA FORMACIÓN DEL SUJETO QUE APRENDE*. https://www.researchgate.net/profile/Lilium-Cuartas-Lopez/publication/380317219_La_lectura_y_la_escritura_Procesos_transversales_en_la_formacion_del_sujeto_que_aprende/links/6634fc1908aa54017ad9c3be/La-lectura-y-la-escritura-Procesos-transversales-en-la-formacion-del-sujeto-que-aprende.pdf
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2016). *Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. <https://www.cedhnl.org.mx/bs/vih/secciones/planes-y-programas/Agenda-2030-y-los-ODS.pdf>
- Fernández-Rio, J., Rivera-Pérez, S., & Iglesias, D. (2022). Intervenciones de aprendizaje cooperativo y resultados asociados en futuros docentes: Una revisión sistemática. *Revista de Psicodidáctica*, 27(2), 118-131. <https://doi.org/10.1016/j.psicod.2022.04.002>
- Figueroa, T. L. G., Mendoza, J. R. D., & Isaac, R. M. (2023). El desarrollo de competencias comunicacionales a partir del aprendizaje basado en proyectos en los estudiantes de básica superior. *Sinergia Académica*, 6(Especial), 101-122. <https://doi.org/10.51736/pa0jw945>

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw Hill España. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775008>
- INEVAL. (2025). *Informe Nacional Ser Estudiante-Subnivel Básica Superior*. Ineval. https://cloud.evaluacion.gob.ec/dagireportes/sestciclo21/nacional/2023-2024_10.pdf
- Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. (2025). *CURRÍCULO PRIORIZADO CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS COMUNICACIONALES, MATEMÁTICAS, DIGITALES Y SOCIOEMOCIONALES Educación General Básica Subnivel Superior*. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/07/Curriculo-Priorizado-Superior.pdf>
- OECD. (2023). *PISA: Programme for International Student Assessment*. OECD. <https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa.html>
- Pastor, C. A., Martínez-Martín, I., Caparrós-Martín, E., Galindo-Domínguez, H., Silva-Laguas, M. M., Hernández-Portero, G., García-Lázaro, I., Losada-Iglesias, D., López-Gracia, Á., Romera-Hiniesta, F., Sánchez-Serrano, J. M., López-López, C. del R., Díaz-García, M. del C., Pedraza-Navarro, I., García-Hernández, A., Martín-del-Pozo, M., González-Ramírez, T., Zubillaga-del-Río, A., Llorent-Vaquero, M., & Villaciervos-Moreno, P. (2022). *Enseñar pensando en todos los estudiantes: El modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)*. Ediciones SM España.
- UNESCO. (2022). *El estudio ERCE 2019 y los niveles de aprendizaje en lectura: ¿Qué nos dicen y cómo usarlos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes?* <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382747>